

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 78 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	8
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	11
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	16
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	21
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	25
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar	30
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	33
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	39
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	43
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	47
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	51
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	54
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туруу в оценке литературной критики	58
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	63
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	67
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	72
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	75
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

O'QUVCHILARDA LIDERLIK XISLATLARINI SHAKLLANISHINING GENDER JIHATLARI

Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna

Xalqaro Nordik universiteti "Pedagogika" yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilar orasida liderlik sifatlarini shakllantirishda gender jihatlarining o'rni tahlil qilingan. Jinsning liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishga ta'siri ko'rib chiqilib, o'g'il va qiz bolalarda liderlikni qabul qilishni aniqlaydigan ijtimoiy-madaniy omillar xususiyatlari o'rganilgan.

Gender stereotiplari, madaniy me'yorlar va ta'lim muhitining o'smirlar orasida liderlik sifatlarini rivojlantirishga ta'siri tahlil qilingan. Maqolada, shuningdek, o'g'il va qiz bolalar orasida liderlikning namoyon bo'lishidagi farqlar va ularning ijtimoiy faol hamda mas'uliyatli shaxslarni rivojlantirishda qanday ishlatilishi mumkinligi bo'yicha ma'lumotlar taqdim etilgan.

Maqolaning maqsadi – gender jihatlarining o'quvchilarning liderlik sifatlarini shakllantirish jarayoniga ta'sirini tahlil qilish va barcha bolalarda gender stereotiplarni yengib, liderlikni rivojlantirish yo'llarini aniqlashdan iborat.

Kalit so'zlar: gender, liderlik, maktab tarbiyasi, o'smirlar psixologiyasi, stereotiplar, shaxsiyatni rivojlantirish, ta'lim muhit, gender tenglik, liderlik sifatleri.

Abstract: This article examines the gender aspects of developing leadership qualities in school-aged students. It analyzes the influence of gender on leadership skill development and identifies socio-cultural factors shaping the perception of leadership among boys and girls.

The impact of stereotypes, cultural norms, and the educational environment on the development of leadership qualities in adolescents is explored. The article also provides data on the differences in leadership manifestations between boys and girls, as well as ways to use these differences to foster socially active and responsible individuals.

The aim of this article is to analyze the influence of gender aspects on the formation of leadership qualities in school students and to identify ways to overcome gender stereotypes to promote leadership development among all children, regardless of gender.

Key words: gender, leadership, school education, adolescent psychology, stereotypes, personality development, educational environment, gender equality, leadership qualities.

Аннотация: В статье рассматриваются гендерные аспекты формирования лидерских качеств у учащихся в школьном возрасте.

Анализируется влияние пола на развитие лидерских навыков, а также выявляются особенности социально-культурных факторов, определяющих восприятие лидерства у мальчиков и девочек.

Исследуется влияние стереотипов, культурных установок и образовательной среды на развитие лидерских качеств у подростков. Также представлены данные о различиях в проявлениях лидерства между мальчиками и девочками и возможностях их использования для развития социально активных и ответственных личностей.

Цель статьи – проанализировать влияние гендерных аспектов на процесс формирования лидерских качеств у школьников, а также выявить пути преодоления гендерных стереотипов для развития лидерства у всех детей, независимо от пола.

Ключевые слова: гендер, лидерство, школьное воспитание, подростковая психология, стереотипы, развитие личности, образовательная среда, равенство полов, лидерские качества.

KIRISH

Liderlik – bu faqat boshqalarni o‘z ortidan ergashtirish qobiliyati emas, balki muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuv, shaxsiy o‘shish va o‘zini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan muhim sifatdir. Maktab yoshida, ya‘ni shaxsning asosiy elementlari shakllanayotgan davrda, liderlik sifatlarining namoyon bo‘lishi nafaqat kelajakda professional moslikni, balki o‘quvchilarning ijtimoiy yetukligini ko‘rsatadigan muhim ko‘rsatkichdir.

Biroq, barcha o‘smirlar uchun liderlikning umumiy ahamiyatiga qaramay, gender jihati uning shakllanish jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Turli madaniyatlar va jamiyatlarda erkaklar va ayollarning liderlikni qabul qilishida farqlar mavjud bo‘lib, ular maktab o‘quvchilarida liderlik sifatlarining rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatmasdan qolmaydi. Garchi gender farqlar an‘anaviy ravishda stereotiplar yoki noto‘g‘ri tushunchalar sifatida qabul qilin-sa-da, ular hali ham ta‘lim muhitida mavjud bo‘lib, o‘g‘il va qizlar uchun teng imkoniyatlarning shakllanishida to‘siq bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So‘nggi o‘n yilliklarda pedagogika va psixologiya sohasida gender jihatlar bo‘yicha tadqiqotlar sezilarli darajada ko‘paymoqda. Genderning shaxs va liderlik sifatlarining rivojlanishiga qanday ta‘sir qilishi o‘rganishlarning asosiy jihatlaridan biriga aylangan. L. K. Belousovaning ^[1] va I. A. Glushkovaning ^[2] ishlarida qizlar va o‘g‘il bolalarda liderlikning psixologik xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Bu ishlar bir qator hollarda ijtimoiy stereotiplar erkaklar va ayollar orasidagi liderlikni qabul qilishdagi farqlarni shakllantirishi mumkinligini ta‘kidlaydi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, an‘anaviy ravishda o‘g‘il bolalar liderlikka ko‘proq moyil deb hisoblansa, aksincha, qizlar ko‘proq yordam beruvchi va muvofiqlashtiruvchi rollar bilan bog‘lanadi. O‘z navbatida, bunday stereotiplar ta‘lim va tarbiya amaliyotlariga ta‘sir qiladi va ularning xulq-atvor modellari shakllanadi. M. D. Sternberg o‘zining ishida madaniy va ijtimoiy me‘yorlar o‘smirlar orasida liderlik sifatlarining rivojlanishida muhim rol o‘ynashini ta‘kidlaydi ^[3].

Bizning fikrimizcha, maktab muhitida o‘g‘il va qizlar uchun liderlik sifatlarini namoyon qilishda tengsizlik mavjud. Qizlar jinsiy ijtimoiylashish bilan bog‘liq to‘siqlarga duch keladilar, bu ularning liderlik qobiliyatlarini namoyon qilishiga to‘sqinlik qiladi. Shu bilan birga, o‘g‘il bolalar lider sifatida o‘zlarini namoyon qilish uchun ko‘proq imkoniyatlarga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktab o‘quvchilarida liderlik sifatlarini shakllantirishda genderning rolini o‘rganish uchun sifatti va miqdoriy usullarni o‘z ichiga olgan kombinatsiyalangan tadqiqot usuli qo‘llanildi.

8–10-sinf o‘quvchilari orasida anketalar va so‘rovlar, o‘qituvchilar bilan yarimformallashtirilgan intervyular, stereotiplarni tahlil qilish, standartlashtirilgan psixologik testlar, jumladan, emotsional intellekt, liderlik salohiyati va qobiliyatlarini o‘lchash testlari, shuningdek, o‘zini baholash darajasini aniqlashga qaratilgan metodikalar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘quvchilarda liderlikni qabul qilish ularning jinsiga sezilarli darajada bog‘liq. So‘rov natijalariga ko‘ra, o‘g‘il bolalarning aksariyati o‘zlarini sinfdagi liderlar sifatida baholagan bo‘lsa, qizlar ko‘pincha yordamchilar yoki qo‘llab-quvvatlovchi ishtirokchilar roli bilan cheklangan. Alohida ta‘kidlash joizki, ko‘plab qizlar kerakli shaxsiy sifatlarga ega bo‘lishlariga qaramay, o‘zlarini liderlik roliga mos deb hisoblamaydilar. O‘qituvchilar bilan o‘tkazilgan intervyular natijalariga ko‘ra, maktab loyihalari va tadbirlarda rollar aniq taqsimlangan: o‘g‘il bolalar ko‘pincha rais, jamoa kapitani yoki tadbirlarni tashkil etuvchi pozitsiyalarni egallagan, qizlar esa asosan yordamchi yoki muvofiqlashtiruvchi roliga bo‘lgan. O‘g‘il va qiz bolalar orasida emotsional intellektning namoyon bo‘lishida sezilarli farqlar mavjud bo‘lib, bu farqlar biologik va ijtimoiy-madaniy omillar bilan bog‘liq. Erta rivojlanish bosqichlarida qizlar, odatda, boshqalarning his-tuyg‘ulariga nisbatan yanada sezgir bo‘lib, katta empatiya ko‘rsatgan, bu esa EI ning muhim jihati. O‘g‘il bolalar esa kamroq empatiya ko‘rsatgan bo‘lishlari mumkin va emosional signallarga nisbatan kamroq sezgir bo‘lishgan, ammo EI ning boshqa jihatlari, masalan, o‘zini boshqarish va motivatsiyaga ko‘proq ega bo‘lgan ^[4].

Bundan tashqari, ba‘zi madaniyatlarda o‘g‘il bolalarga o‘z hissiyotlarini boshqarish va ularni bostirishni o‘rgatishadi, qizlarga esa hissiyotlarni ochiq-oydin ifodalash va boshqalarning his-tuyg‘ulariga g‘amxo‘rlik qilish targ‘ib qilinadi. Ijtimoiy me‘yorlardagi bunday farqlar o‘g‘il va qiz bolalarining emotsional intellektini rivojlantirishda farqlarga olib kelishi mumkin, bu esa ularning liderlik sifatlarini namoyon qilishiga ta‘sir ko‘rsatadi. Psixologik testlar shuni ko‘rsatdiki, qizlar va o‘g‘il bolalar emotsional intellekt bo‘yicha o‘xshash ko‘rsatkichlarga ega, lekin o‘g‘il bolalar ko‘pincha o‘zlarining liderlik sifatlariga nisbatan ishonchliroq baho berishadi, qizlar esa o‘z qobiliyatlarini kamroq baholaydilar.

Ko'plab jamiyatlarda liderlik sifatleri an'anaviy ravishda erkaklar sifatleri, masalan, o'ziga bo'lgan ishonch, agressivlik, qat'iyatlilik va qaror qabul qilish qobiliyati bilan bog'lanadi. Bu sifatlar ko'pincha "yaxshi lider" bo'lish uchun muhim deb hisoblanadi. Qizlar uchun esa bunday sifatlar noaniq yoki hatto istalmagan deb qaralishi mumkin, shu bilan birga ular empatiya, hamkorlik va boshqalarga yordam ko'rsatish kabi xususiyatlarni namoyon qilishlari kutiladi, bu esa yordamchi yoki muvofiqlashtiruvchi rollar bilan bog'lanadi, lekin liderlik bilan emas.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim muhitida o'g'il bolalar qizlarga nisbatan ko'proq lider sifatida qabul qilinadi. Bu, jamiyatda erkaklar faollik va hokimiyat pozitsiyalarida bo'lishi kerakligi haqida keng tarqalgan tushuncha bilan bog'liq. Shu bilan birga, qizlar, ayniqsa, o'zlarining aynan shu sifatleri va qobiliyatlari mavjud bo'lsa ham, passiv yoki bo'ysunuvchi rollarga cheklanadi, bu esa ularning liderlik ko'rsatkichlarini rivojlantirishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Ta'lim muhitining o'quvchilarning liderlik sifatlarini qanday qabul qilishiga katta ta'siri bor. Maktablar va o'qituvchilar agar gender stereotiplarning o'z pedagogik amaliyotlariga ta'sirini anglamasa, gender stereotiplarni chuqur anglamasdan qo'llab-quvvatlashi mumkin. Masalan, maktab jamoalarida o'g'il bolalar ko'pincha sport jamoalarining kapitani bo'lishadi, qizlar esa ularning o'rinbosarlari yoki statistikasi bo'lib qoladilar. Bu rollarni ajratish liderlikning "tabiiy" ravishda erkaklar bilan bog'liqligiga oid an'anaviy tushunchalarni qo'llab-quvvatlaydi [5].

Bundan tashqari, ko'plab maktab dasturlari va o'quv materiallari, ayniqsa tarix, adabiyot va siyosatni o'z ichiga olganlar, ko'pincha erkaklarning yutuqlari va liderlik modellari asosida tuziladi. Natijada, qizlar liderlikni o'zlariga ham xuddi shunday darajada erishish mumkin deb his qilmasliklari mumkin, bu esa ularning ishonchini va liderlik sifatlarini namoyon qilish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktab o'quvchilarida liderlikni shakllanishida gender jihatlarini o'rganish natijasida quyidagi xulosalarga kelish mumkin: gender stereotiplar va madaniy me'yorlar o'quvchilarda liderlik sifatlarini rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishda davom etmoqda; o'g'il bolalar ko'pincha potentsial liderlar sifatida qabul qilinadi, shu bilan birga qizlar liderlikni namoyon qilishda cheklovlarga duch keladilar; ta'lim muhitining o'quvchilarda liderlik sifatlarini rivojlantirish uchun teng imkoniyatlarni yaratishda muhim roli bor.

Ushbu to'siqlarni yengib o'tish uchun quyidagilar tavsiya etiladi: qizlar uchun ularning psixologik va ijtimoiy xususiyatlarini inobatga olgan holda liderlik sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish; o'qituvchilarni gender stereotiplarni ta'lim amaliyotida aniqlash va ularni yengib o'tishga o'rgatish; maktab dasturiga tenglik va inklyuzivlikni rivojlantiradigan, shuningdek, o'quvchilarda gender farqlarga hurmatni shakllantiruvchi o'quv materiallarini kiritish; o'quvchilarga jinsiy farqlar asosida cheklamasdan, o'z kuchlariga va liderlik salohiyatlariga nisbatan ishonchni rivojlantirishga qaratilgan treninglar va seminarlar o'tkazish. Shunday qilib, maktab o'quvchilarida liderlikni muvaffaqiyatli shakllantirish uchun gender xususiyatlarni hisobga olish va o'g'il bolalar hamda qizlar uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan ta'lim muhitini yaratishga intilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Белоусова Л. К. Психология лидерства: гендерный аспект. Москва: Наука, 2015.
2. Глушков И. А. Лидерство и гендер: теория и практика. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ, 2018.
3. Стернберг М. Д. Эмоциональный интеллект и лидерство: как эмоции влияют на успешность лидерства у подростков. Психология развития, 2/2018.
4. Левин Е. В. Гендерные стереотипы в образовании и их влияние на лидерские качества учащихся. Вопросы психологии и педагогики. М., 2017/4.
5. Тейлор С. Влияние гендерных стереотипов на развитие лидерских качеств у детей. Журнал социальной психологии, М., 2016/3.
6. Харрисон Дж. Социальные роли и их влияние на гендерные аспекты лидерства. Лондон: Routledge, 2019.
7. Иванова Т. А. Педагогические подходы к развитию лидерских качеств у школьников. Образование и общество, 2019/2.
8. Кэтс Д. Социокультурные факторы в формировании лидерских качеств у подростков. Психология личности, 2020/1.
9. Бэрри У. Гендерное равенство и лидерство: взгляд на образование. Журнал образовательных исследований, Кембридж, 2021.
10. Шульман Л. Развитие лидерства в условиях образовательной среды. Современная педагогика, Москва, 2022/3.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.